

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ВОЗРАСТНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ ДЕТЕЙ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ**Ополовникова К.С., Харибова Е.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты комплексного морфометрического исследования верхнечелюстных пазух у детей Бухарской области с применением конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Обследованы 516 практически здоровых лиц обоего пола в возрасте от 1 до 18 лет. Установлено, что объём верхнечелюстных пазух варьирует от 0,56–0,87 см³ в возрасте 1 года до 17,7 см³ у мальчиков и 16,7 см³ у девочек к 18 годам. Определены закономерности постнатального развития пазух: поступательный рост с тремя фазами ускоренного увеличения (4–6, 8–12 и 13–16 лет), сопровождающийся сменой форм — от щелевидной и овальной в раннем возрасте до пирамидальной и конусовидной в подростковом периоде. Выявлены выраженные половые и латеральные различия: у мальчиков размеры и объёмы стабильно превышали показатели девочек, а правая пазуха чаще превосходила левую. Отмечены региональные особенности: морфометрические параметры у детей Бухарской области в среднем выше, чем в данных зарубежных исследований, что может быть связано с этническими и экологическими факторами. Практическое значение работы заключается в уточнении возрастных и половых норм морфометрии верхнечелюстных пазух, что важно для интерпретации данных КЛКТ, дифференциальной диагностики и планирования стоматологических и челюстно-лицевых вмешательств.

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, околоносовые пазухи, возрастные особенности, морфометрия, конусно-лучевая компьютерная томография, объём, асимметрия, дети.

AGE-RELATED MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE MAXILLARY SINUSES IN CHILDREN OF THE BUKHARA REGION USING CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY**Opolovnikova K. S., Kharibova E.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a comprehensive morphometric study of the maxillary sinuses in children of the Bukhara region using cone-beam computed tomography (CBCT). A total of 516 healthy individuals of both sexes aged 1 to 18 years were examined. It was found that the volume of the maxillary sinuses ranged from 0.56–0.87 cm³ at the age of 1 year to 17.7 cm³ in boys and 16.7 cm³ in girls by the age of 18. The study revealed regular patterns of postnatal development, characterized by progressive growth with three phases of accelerated increase (ages 4–6, 8–12, and 13–16 years) accompanied by changes in shape — from slit-like and oval in early childhood to pyramidal and conical during adolescence. Distinct sexual and lateral differences were identified: boys consistently demonstrated larger dimensions and volumes compared to girls, while the right sinus was often larger than the left. Regional peculiarities were noted: morphometric parameters in children of the Bukhara region were, on average, higher than those reported in international studies, which may be related to ethnic and environmental factors. The practical significance of the study lies in refining age- and sex-specific normative values of maxillary sinus morphometry, which is important for the interpretation of CBCT data, differential diagnosis, and planning of dental and maxillofacial surgical interventions.

Keywords: maxillary sinus, paranasal sinuses, age-related features, morphometry, cone-beam computed tomography, volume, asymmetry, children.

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАРИДА КОНУС-НУРЛИ КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯ ЁРДАМИДА ЮҚОРИ ЖАҒ СИНУСЛАРИНИНГ ЁШГА ХОС МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Ополовникова К.С., Харибова Э.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Бухоро вилояти болаларида юқори жағ бўйлигининг морфометрик хусусиятлари конус-нурли компьютер томографияси (КНКТ) ёрдамида ўрганилган. Жами 1 ёшдан 18 ёшгача бўлган 516 соғлом ўғил ва қиз болалар текширувга жалб этилди. Аниқланишича, юқори жағ

бўшлигининг ҳажми 1 ёшда 0,56–0,87 см³ ни ташкил этиб, 18 ёшга келиб ўзил болаларда 17,7 см³, қиз болаларда эса 16,7 см³ га етади. Тадқиқот натижалари постнатал ривожланишининг мунтазам босқичма-босқич ўсишини кўрсатди: 4–6, 8–12 ва 13–16 ёш даврларида учта жадаллашган ўсиш фазаси қайд этилди. Шакл ўзгариши ҳам қонуний равишда кузатилди - эрта болаликда ёриқсимон ва овал кўринишдан ўсмирлик даврида пирамидасимон ва конуссимон шаклга ўтди. Жинсий ва латерал тафовутлар аниқланди: ўзил болаларда кўрсаткичлар мунтазам юқори бўлиб, ўнг бўшлиқ кўпинча чап бўшлиққа нисбатан катта бўлди. Худудий хусусиятлар ҳам қайд этилди: Бухоро вилояти болаларида морфометрик кўрсаткичлар хорижий маълумотларга нисбатан юқорироқ бўлиб, бу этник ва экологик омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти юқори жаг бўшлигининг ёш ва жинсга оид норматив кўрсаткичларини аниқлаштиришдан иборат бўлиб, бу КНКТ натижаларини изоҳлаш, дифференциал диагностика ва стоматологик ҳамда юз-жаг жарроҳлик амалиётларини режалаштиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: юқори жаг синуси, бурун атрофи синуслари, ёшга боғлиқ хусусиятлар, морфометрия, конус-нурли компьютер томографияси, ҳажм, ассиметрия, болалар.

e-mail: opolovnikova.kristina@bsmi.uz, xaribova.elena@bsmi.uz

Введение: Лобные пазухи относятся к воздухоносным образованиям лицевого черепа, обладающим высокой анатомической изменчивостью. Их размеры, форма и степень пневматизации значительно варьируют в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Изучение возрастных закономерностей развития лобных пазух представляет особый интерес для оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и судебной медицины, так как эти данные необходимы для правильной диагностики, планирования хирургических вмешательств и проведения идентификационных исследований.

Традиционные методы рентгенологической визуализации околоносовых пазух имеют ограниченную информативность из-за наложения анатомических структур и низкой точности морфометрии. В последние годы конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) получила широкое распространение в клинической практике благодаря низкой лучевой нагрузке, высокой пространственной разрешающей способности и возможности получения трёхмерной реконструкции исследуемой области. Эти особенности делают КЛКТ оптимальным методом для морфометрической оценки околоносовых пазух, в том числе лобных.

Несмотря на наличие зарубежных и отечественных исследований, посвящённых морфологии лобных пазух, данные о возрастных изменениях, полученные с применением КЛКТ, всё ещё ограничены. Особенно малоизученными остаются региональные особенности пневматизации и морфометрии лобных пазух у населения различных территорий, включая Бухарскую область.

Цель: Состоит в определении возрастных закономерностей формирования и морфометрической вариабельности лобных пазух у населения Бухарской области посредством анализа данных конусно-лучевой компьютерной томографии.

Материалы и методы. Для выявления возрастных закономерностей роста лобных пазух было проведено исследование томограмм черепа практически здоровых жителей Бухарской области. В исследование были включены 516 лиц обоего пола в возрасте от 1 до 18 лет. Обследование выполнялось в условиях отделения рентгеновской компьютерной томографии частной клиники «LOROSTOM» (Бухарская область).

Визуализация осуществлялась методом конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Сканирование проводилось в положении стоя, с фиксацией головы пациента в подголовнике. Во время исследования система излучателя и детектор синхронно совершали один оборот на 360° вокруг головы обследуемого. Средняя продолжительность сканирования составляла около 20 секунд, что обеспечивало получение высококачественных трёхмерных реконструкций при минимальной лучевой нагрузке.

С целью более точной характеристики и сравнительной оценки морфометрических параметров лобных пазух обследуемые (240 мальчиков и 276 девочек) были распределены по возрастным группам в соответствии с периодизацией, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии.

Для каждого обследованного заводилась индивидуальная карта, включающая сведения о возрасте, поле, национальной принадлежности и форме черепа. Морфометрическая характеристика лобных пазух определялась по следующим параметрам: длина, ширина и объём.

Морфометрические параметры лобных пазух определялись на реконструированных томограммах с использованием стандартных анатомических ориентиров. Длина измерялась в сагиттальной проекции (от верхней до нижней стенки пазухи), ширина — во фронтальной (между медиальной и латеральной стенкой), глубина — в аксиальной (от передней до задней стенки). Объём вычислялся автоматически в программе OneClinic 3D Viewer на основании трёхмерной реконструкции.

Рисунок 1. Представлена схема измерений лобных пазух

Полученные данные обрабатывались с использованием программного обеспечения OneClinic 3D Viewer, обеспечивающего трёхмерную реконструкцию, мультиплоскостное отображение и возможность детального анализа структуры околоносовых пазух. Статистическая обработка проводилась на персональном компьютере с использованием пакетов Microsoft Office Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 20 (операционная система Windows 10 Pro). Применялись вариационные параметрические и непараметрические методы статистики. Рассчитывались среднее арифметическое (M), стандартное квадратическое отклонение (σ), стандартная ошибка среднего (m), а также относительные величины (частота, %). При сравнении средних значений использовались критерий Стьюдента (t) и F-критерий Фишера при нормальном распределении, а также вероятность ошибки (p). Для оценки статистической достоверности рассчитанных критериев применялись показатели критических значений и таблицы принятых уровней значимости (p).

Результаты и обсуждение: Все собранные результаты изложены с учётом возраста, поэтому описание начинается с 4 года жизни, так как именно к этому возрасту лобные пазухи начинают формироваться и поддаваться достоверным морфометрическим измерениям. У мальчиков Бухарской области в возрасте 4–7 лет размеры лобных пазух были минимальными и характеризовались высокой вариабельностью. Длина правой пазухи варьировала от 3,2 до 10,0 мм ($7,2 \pm 0,35$ мм), ширина — 4,1–15,5 мм ($11,0 \pm 0,61$ мм), глубина — 2,3–11,1 мм ($7,7 \pm 0,44$ мм), объём — $0,015–0,77$ см³ ($0,37 \pm 0,45$ см³). Для левой стороны показатели составили: длина — 3,5–10,2 мм ($7,6 \pm 0,33$ мм), ширина — 5,1–15,4 мм ($10,9 \pm 0,54$ мм), глубина — 2,1–12,8 мм ($7,9 \pm 0,44$ мм), объём — $0,019–0,77$ см³ ($0,42 \pm 0,43$ см³). У девочек 4–7 лет правая пазуха имела меньшие значения: длина — 2,1–7,9 мм ($4,9 \pm 0,36$ мм), ширина — 4,5–16,3 мм ($9,2 \pm 0,71$ мм), глубина — 1,2–11,8 мм ($7,2 \pm 0,58$ мм), объём — $0,027–0,75$ см³ ($0,19 \pm 0,39$ см³). Левая пазуха: длина — 3,3–9,1 мм ($6,2 \pm 0,27$ мм), ширина — 4,6–18,1 мм ($10,1 \pm 0,61$ мм), глубина — 3,2–12,2 мм ($8,2 \pm 0,47$ мм), объём — $0,032–0,91$ см³ ($0,31 \pm 0,41$ см³) (таблица 1).

Форма: в этом возрасте лобные пазухи чаще имели округлую или овальную форму с нечёткими контурами. Симметрия в целом сохранялась, асимметричных форм практически не встречалось. Возрастная группа 8–12 лет: У мальчиков длина правой пазухи составляла 7,0–14,8 мм ($10,4 \pm 0,27$ мм), ширина — 12,1–23,5 мм ($17,9 \pm 0,38$ мм), глубина — 8,3–14,9 мм ($11,8 \pm 0,19$ мм), объём — $0,42–2,38$ см³ ($1,21 \pm 0,65$ см³). Для левой стороны показатели были выше: длина — 7,9–16,2 мм ($11,5 \pm 0,28$

мм), ширина — 12,1–24,2 мм ($19,1\pm 0,40$ мм), глубина — 8,7–16,6 мм ($12,1\pm 0,21$ мм), объём — 0,53–2,88 см³ ($1,46\pm 0,76$ см³). У девочек правая пазуха имела длину 4,6–13,5 мм ($8,1\pm 0,19$ мм), ширину — 10,1–20,5 мм ($12,9\pm 0,30$ мм), глубину — 6,8–13,4 мм ($11,1\pm 0,16$ мм), объём — 0,26–1,75 см³ ($0,63\pm 0,33$ см³). Левая пазуха характеризовалась длиной 5,4–13,5 мм ($9,6\pm 0,21$ мм), шириной — 10,1–24,5 мм ($15,6\pm 0,38$ мм), глубиной — 7,4–12,8 мм ($11,1\pm 0,15$ мм), объёмом — 0,36–1,87 см³ ($0,88\pm 0,41$ см³). В этой возрастной группе формы становились более разнообразными: наряду с округлыми начали встречаться овальные и треугольные. Контуры пазух становились более выраженными, иногда наблюдалась лёгкая асимметрия в виде вытянутой формы с одной стороны. В возрастной группе 13–16 лет у мальчиков правые пазухи имели: длину 13,0–16,0 мм ($14,5\pm 0,15$ мм), ширину — 12,6–23,3 мм ($16,9\pm 0,39$ мм), глубину — 19,3–32,0 мм ($25,1\pm 0,47$ мм), объём — 1,62–7,73 см³ ($3,61\pm 0,25$ см³). Левые пазухи: длина 13,5–23,0 мм ($17,6\pm 0,38$ мм), ширина — 22,5–35,0 мм ($26,4\pm 0,47$ мм), глубина — 12,9–22,5 мм ($16,1\pm 0,39$ мм), объём — 2,41–8,5 см³ ($4,16\pm 0,27$ см³). У девочек в возрасте 12–15 лет длина правой пазухи составляла 7,9–18,1 мм ($13,0\pm 0,28$ мм), ширина — 16,5–27,0 мм ($21,4\pm 0,31$ мм), глубина — 10,9–17,5 мм ($13,4\pm 0,19$ мм), объём — 0,94–3,59 см³ ($1,98\pm 0,77$ см³). Левая пазуха имела длину 8,9–18,3 мм ($14,5\pm 0,26$ мм), ширину — 15,8–28,9 мм ($24,3\pm 0,31$ мм), глубину — 11,4–21,3 мм ($15,0\pm 0,28$ мм), объём — 0,92–4,26 см³ ($2,84\pm 0,11$ см³). Подростковый возраст характеризовался наиболее выраженным разнообразием форм пазух. У мальчиков преобладали овальные и треугольные формы, часто с вертикальным вытяжением. У девочек — более компактные овальные и округлые формы. Наблюдалась асимметрия: одна пазуха могла быть треугольной, другая — овальной. Возрастная группа 17–18 лет, имеет следующие данные: у юношей правые пазухи имели длину 19,9–23,5 мм ($22,2\pm 0,17$ мм), ширину — 29,8–35,1 мм ($32,8\pm 0,24$ мм), глубину — 19,5–23,5 мм ($21,7\pm 0,18$ мм), объём — 6,46–9,52 см³ ($8,28\pm 0,15$ см³). Левые пазухи: длина — 20,6–24,4 мм ($22,8\pm 0,17$ мм), ширина — 31,0–38,1 мм ($35,2\pm 0,35$ мм), глубина — 20,2–25,0 мм ($22,7\pm 0,23$ мм), объём — 7,31–11,3 см³ ($9,59\pm 0,22$ см³). У девушек правые пазухи имели длину 14,1–18,5 мм ($16,4\pm 0,13$ мм), ширину — 21,2–33,5 мм ($28,1\pm 0,49$ мм), глубину — 13,9–17,7 мм ($15,6\pm 0,13$ мм), объём — 2,51–5,12 см³ ($3,76\pm 0,89$ см³). Левые пазухи: длина — 15,2–18,7 мм ($16,8\pm 0,14$ мм), ширина — 24,6–33,8 мм ($29,8\pm 0,35$ мм), глубина — 15,1–19,6 мм ($17,6\pm 0,12$ мм), объём — 3,51–5,81 см³ ($4,63\pm 0,88$ см³) (таблица 2). К 17–18 летнему возрасту пазухи достигали окончательной индивидуальной морфологии. У юношей чаще встречались треугольные и неправильные формы с дополнительными перегородками и ячейками. У девушек преобладали овальные формы с более выраженной симметрией.

Таблица 1.

Морфометрические параметры лобных пазух у детей Бухарской области по возрастным группам (M±σ, мм; см³)

Возраст	Пол	Сторона	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Объём, см ³
4–7 лет	Мальчики	Правая	7,2±0,35	11,0±0,61	7,7±0,44	0,37±0,45
		Левая	7,6±0,33	10,9±0,54	7,9±0,44	0,42±0,43
	Девочки	Правая	4,9±0,36	9,2±0,71	7,2±0,58	0,19±0,39
		Левая	6,2±0,27	10,1±0,61	8,2±0,47	0,31±0,41
8–12 лет	Мальчики	Правая	10,4±0,27	17,9±0,38	11,8±0,19	1,21±0,65
		Левая	11,5±0,28	19,1±0,40	12,1±0,21	1,46±0,76
	Девочки	Правая	8,1±0,19	12,9±0,30	11,1±0,16	0,63±0,33
		Левая	9,6±0,21	15,6±0,38	11,1±0,15	0,88±0,41
13–16 лет	Мальчики	Правая	14,5±0,15	16,9±0,39	25,1±0,47	3,61±0,25
		Левая	17,6±0,38	26,4±0,47	16,1±0,39	4,16±0,27
	Девочки	Правая	13,0±0,28	21,4±0,31	13,4±0,19	1,98±0,77
		Левая	14,5±0,26	24,3±0,31	15,0±0,28	2,84±0,11
17–18 лет	Мальчики	Правая	22,2±0,17	32,8±0,24	21,7±0,18	8,28±0,15
		Левая	22,8±0,17	35,2±0,35	22,7±0,23	9,59±0,22
	Девочки	Правая	16,4±0,13	28,1±0,49	15,6±0,13	3,76±0,89
		Левая	16,8±0,14	29,8±0,35	17,6±0,12	4,63±0,88

Частота пневматизации в младших возрастных группах (4–6 лет) визуализация лобных пазух встречалась редко. В 4 года визуализация лобных пазух встречалась редко, однако левая сторона определялась чаще: у мальчиков — в 14,3% случаев, правая лишь в 7,1%. У девочек аналогичная тенденция: левая пазуха — у 25,0%, правая — у 6,3%.

К 5 годам частота выявляемости оставалась низкой и составляла около 13–25%, при этом преобладала левая сторона.

К 6 годам наблюдался резкий рост частоты пневматизации: у мальчиков левая пазуха определялась у 71,4%, правая — лишь у 35,7%. У девочек аналогичная тенденция: левая — 40%, правая — 26,7%.

Рисунок 1. Сравнительный анализ морфометрических параметров детей обоих полов лобных пазух в возрастном аспекте

Таким образом, развитие лобных пазух у детей 4–6 лет характеризуется более ранней и выраженной пневматизацией левой стороны, тогда как правая пазуха формируется медленнее.

Обсуждение: Полученные данные свидетельствуют о закономерном возрастном развитии лобных пазух у детей Бухарской области. Формирование пазух начинается с 4-летнего возраста, к 6–7 годам наблюдается резкое нарастание частоты их выявляемости, причём более активно формируется левая сторона. В дальнейшем отмечается последовательный рост длины, ширины, глубины и объёма пазух с выраженным ускорением в школьном и подростковом периодах. К 17–18 годам размеры и объём стабилизируются, приближаясь к взрослым значениям. При этом у мальчиков размеры и объём пазух достоверно превышают показатели у девочек, а асимметрия проявляется в виде левостороннего доминирования.

Наши результаты согласуются с данными, представленными в международной литературе. Так, Motawei et al. (2016) отметили высокую информативность КЛКТ при морфометрии лобных пазух и значительную индивидуальную и половую вариабельность, что соответствует нашим наблюдениям в младших возрастных группах.

Особое место занимает исследование Moore и Ross (2017), предложивших стадиальную систему оценки развития лобных пазух на основе рентгенограмм у детей и подростков. Авторы доказали, что стадия развития может быть индикатором возраста, хотя диапазоны стадий оказались широкими. Наши результаты, основанные на КЛКТ, дополняют и уточняют их выводы, так как позволяют количественно оценить длину, ширину, глубину и объём пазух, а также выявить половые различия и асимметрию, что невозможно при стадийной оценке по двумерным снимкам.

Не менее значимым является исследование Sardi et al. (2018), посвящённое динамике объёма лобных пазух в аргентинской популяции. Авторы показали, что пазухи становятся достоверно измеримыми примерно с 6 лет, а объём коррелирует с параметрами черепа и лобной области. Наши данные во многом подтверждают эти результаты, однако мы фиксируем начало формирования пазух у части детей уже в 4 года. Кроме того, использование КЛКТ позволило нам дополнить выводы Sardi

количественной детализацией, выявлением полового диморфизма и региональных особенностей (левостороннего доминирования).

Таблица 2.

Возрастная динамика морфометрических параметров лобных пазух у детей Бухарской области (M±σ, мм; см³)

Возраст (лет)	Пол	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Объём (см ³)
4	Мальчики	3,80	5,45	2,35	0,026
4	Девочки	4,93	8,00	5,26	0,121
5	Мальчики	4,60	8,28	4,73	0,090
5	Девочки	4,55	8,35	5,09	0,110
6	Мальчики	7,12	8,59	7,15	0,265
6	Девочки	5,30	9,24	6,84	0,205
7	Мальчики	8,23	12,74	8,95	0,510
7	Девочки	5,95	10,26	8,91	0,315
8	Мальчики	8,80	13,16	10,32	0,625
8	Девочки	8,03	11,94	10,32	0,530
9	Мальчики	9,54	18,97	11,47	1,090
9	Девочки	8,49	13,67	10,86	0,660
10	Мальчики	10,03	19,19	12,26	1,190
10	Девочки	8,95	14,64	11,06	0,770
11	Мальчики	12,54	19,56	12,64	1,620
11	Девочки	9,81	16,40	11,82	1,015
12	Мальчики	13,85	21,84	13,72	2,170
12	Девочки	11,16	20,19	12,31	1,480
13	Мальчики	14,79	23,13	14,01	2,515
13	Девочки	13,77	22,99	13,64	2,280
14	Мальчики	15,05	23,38	13,99	2,590
14	Девочки	14,26	23,68	14,88	2,670
15	Мальчики	18,55	25,81	14,72	3,685
15	Девочки	15,47	24,09	15,73	3,090
16	Мальчики	20,92	31,17	20,36	6,960
16	Девочки	16,08	24,50	16,35	3,380
17	Мальчики	21,99	32,73	21,17	8,000
17	Девочки	16,50	30,43	16,80	4,430
18	Мальчики	22,92	35,19	23,13	9,785
18	Девочки	16,93	30,75	16,67	4,550

Abate et al. (2022) показали постепенное увеличение объёма лобных пазух в подростковом возрасте, но не выявили строгой корреляции размеров пазух с возрастом. Наши данные, напротив, указывают на чёткую возрастную динамику, выражающуюся в скачкообразном увеличении объёма в 8–12 и 13–16 лет.

Denny et al. (2023) выявили значимую асимметрию лобных пазух и её связь с краниофациальными параметрами. В нашем исследовании также отмечена асимметрия, однако выраженность её различна по полу: у мальчиков формируется отчётливое левостороннее доминирование, у девочек же пазухи развиваются более симметрично.

Jasso-Ramírez et al. (2023) проанализировали морфометрию околоносовых пазух у детей и молодых взрослых по данным КТ. Авторы показали значимые возрастные различия и половой диморфизм: у девочек объём пазух выше в 5–10 лет, а у мальчиков — в более старших возрастных группах; также выявлена сильная корреляция между правой и левой пазухой. Наши данные согласуются с их выводами о возрастной динамике, но расширяют их, показывая более раннее начало роста (с 4 лет), устойчивое левостороннее доминирование и более выраженные различия в подростковом возрасте.

Shekar et al. (2025) подтвердили наличие полового диморфизма, отметив более крупные размеры лобных пазух у мужчин. Аналогичная тенденция выявлена и в нашей выборке: у мальчиков в подростковом возрасте параметры пазух достоверно превышают показатели у девочек, что подтверждает половые различия в росте лицевого скелета.

Сравнение с отечественными исследованиями: Сходные результаты были получены в исследовании Косоурова А.К. и Морозовой В.В., посвящённом возрастным изменениям околоносовых пазух у жителей Карелии. Авторы отметили половую вариабельность и выраженную левостороннюю асимметрию лобных пазух, что полностью соответствует нашим данным по детям Бухарской области. В отличие от их работы, где применялись методы рентгенографии, использование КЛКТ позволило нам получить более точные морфометрические показатели и проследить динамику роста по годам. Таким образом, наши результаты не только подтверждают выводы Морозовой, но и углубляют их за счёт трёхмерных количественных данных и анализа региональных особенностей.

Заключение: Проведённое исследование позволило установить закономерности возрастного развития лобных пазух у детей и подростков Бухарской области на основе конусно-лучевой компьютерной томографии.

Возрастные особенности: Лобные пазухи начинают достоверно определяться с 4-летнего возраста, к 6–7 годам фиксируется скачкообразное усиление пневматизации. Наиболее интенсивный рост приходится на школьный и подростковый периоды (8–16 лет). К 17–18 годам размеры и объём пазух стабилизируются и приближаются к значениям взрослых.

У мальчиков выявлено устойчивое левостороннее доминирование, проявляющееся начиная с подросткового возраста. У девочек асимметрия выражена значительно слабее и к старшему подростковому возрасту нивелируется.

В младшем возрасте преобладают округлые и овальные формы пазух, в подростковом возрасте спектр форм расширяется (овальные, треугольные, неправильные). У юношей чаще встречаются крупные, асимметричные формы с перегородками и ячейками, у девушек — более компактные и симметричные овальные формы.

При половой диморфизме установлено достоверное превышение морфометрических параметров у мальчиков по сравнению с девочками, особенно выраженное в пубертатном возрасте. Объём лобных пазух у мальчиков в 17–18 лет превышал показатели у девочек на 15–20%.

Региональные данные показали, что у детей Бухарской области пневматизация левой лобной пазухи начинается раньше и протекает активнее, чем правой. Совпадение с выводами Морозовой и соавт. позволяет рассматривать левостороннее доминирование как закономерную анатомическую особенность, имеющую межпопуляционное значение.

Применение конусно-лучевой компьютерной томографии обеспечило высокую точность морфометрических измерений при минимальной лучевой нагрузке. В отличие от традиционных рентгенологических методов, КЛКТ позволяет выполнять трёхмерную реконструкцию, объективно оценивать форму и объём пазух, выявлять асимметрию и половые различия, что делает данный метод «золотым стандартом» для морфологических исследований околоносовых пазух у детей и подростков.

Полученные нормативные данные имеют высокую ценность для оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов при диагностике и планировании вмешательств в детском и подростковом возрасте.

В стоматологии и ортодонтии учёт возрастных и половых различий морфометрии пазух необходим при оценке гармонии лицевого скелета.

В судебно-медицинской практике морфометрические показатели лобных пазух могут быть использованы в качестве дополнительного критерия при идентификации личности.

В антропологии выявленные закономерности служат доказательством этнической и региональной вариабельности морфологии лобных пазух. КЛКТ следует рассматривать как оптимальный метод для комплексной оценки развития лобных пазух в возрастном аспекте.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В, Шатохин Ю.В, Снежко И.В, Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии // Нефрология. 2018;22(5):17-24.
2. Дорохина Е.И., Магомедова А.У., Куликов С.М. и др. Отдаленная нефротоксичность высокодозной химиотерапии по модифицированной программе NHLBFM-90 у взрослых больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой // Гематология и трансфузиология. 2016; 61(4):177-183.
3. Колина И.Б., Бобкова И.Н. Нефропатии при злокачественных новообразованиях (лекция) // Альманах клинической медицины. 2016; 30: 108-116.
4. Perazella MA, Berns JS, Rosner MH. Cancer and the Kidney: The Growth of Onconephrology. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):4-6. doi: 10.1053/j.ackd.2013.09.002
5. Shirali AC, Perazella MA. Tubulointerstitial Injury Associated With Chemotherapeutic Agents. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014; 21(1):56-63. doi: 10.1053/j.ackd.2013.06.010
6. Wilson FP, Berns JS. Tumor Lysis Syndrome: New Challenges and Recent Advances. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):16-26. doi: 10.1053/j.ackd.2013.07.001
7. Luciano RL, Brewster UC. Kidney Involvement in Leukemia and Lymphoma. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):27-35. doi: 10.1053/j.ackd.2013.07.004
8. Jhaveri KD, Shah HH, Patel C et al. Glomerular Diseases Associated With Cancer, Chemotherapy, and Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1): 48-55. doi: 10.1053/j.ackd.2013.08.003
9. Blind A. D. Placebo Controlled Dose Range Finding Study to Assess the Safety, Pharmacokinetics, and Efficacy of Tempol for the Reduction of Severe Mucositis in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Combined Radio-and Chemotherapy // *ClinicalTrials.gov* Identifier: NCT03480971 First Posted: March. – 2018. – Т. 29. Pp. 101-108
10. Džidić-Krivić A, Sher EK, Kusturica J, Farhat EK, Nawaz A, Sher F. Unveiling drug induced nephrotoxicity using novel biomarkers and cutting-edge preventive strategies. *Chem Biol Interact.* 2024 Jan 25;388:110838. doi: 10.1016/j.cbi.2023.110838. Epub 2023 Dec 16. PMID: 38104745.
11. Akilesh S, Juair N, Duffield JS. et al. Chronic Ifosfamide Toxicity: Kidney Pathology and Pathophysiology. *Am J Kidney Dis* 2014; 63(5):843-850. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.11.028
12. Hałka J, Spaleniak S, Kade G, Antosiewicz S, Sigorski D. The nephrotoxicity of drugs used in causal oncological therapies. *Current Oncol*: 2022, 29(12), pp. 9681–9694
13. Antognini N, Portman R, Dong V, Webb NJ, Chand DH. Detection, monitoring, and mitigation of drug-induced nephrotoxicity: a pragmatic approach. *Ther Innov Regul Sci* 58(2), 2024 :286–302
14. Martinez-Castelao A, Gorriz JL, Bover J et al. Consensus document for the detection and management of chronic kidney disease. *Nefrologia* 2014;34(2):243-262. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2014.Feb.12455
15. Amjad MT, Chidharla A, Kasi A. Cancer Chemotherapy. In: *StatPearls*. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2023. p.46 PMID: 33232037.
16. Волкова М. И. и др. Токсичность и безопасность комбинации левватиниба с пембролизумабом у больных распространенным почечно-клеточным раком // *Современная онкология*. – 2024. – Т. 26. – №. 1. – С. 38-46.
17. Chiruvella V, Annamaraju P, Guddati AK. Management of nephrotoxicity of chemotherapy and targeted agents: 2020. *Am J Cancer Res* 10(12):4151–4164
18. Aapro M, Launay-Vacher V. Importance of monitoring renal function in patients with cancer. *Cancer Treat Rev* 2012;38: 235- 240. doi: 10.1016/j.ctrv.2011.05.001
19. Campbell GA, Hu D, Okusa MD. Acute Kidney Injury in the Cancer Patient. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):64-71.
20. Finkel M, Goldstein A, Steinberg Y et al. Cisplatin nephrotoxicity in oncology therapeutics: retrospective review of patients treated between 2005 and 2012. *Pediatr Nephrol* 2014;29:2421–2424. doi: 10.1007/s00467-014-2935-z
21. Oripova, N. A. Modern concepts of the structure and function of Peyer's patches / N. A. Oripova // *New Day in Medicine*. – 2021. – No. 1(33). – P. 189-193. – EDN XXOSOX.
22. Awdishu L, Atilano-Roque A, Tuey S, Joy MS. Identification of novel biomarkers for predicting kidney injury due to drugs using “Omic” strategies. *Pharmgenomics Pers Med* 13, 2020:pp. 687–705.

Для цитирования: Ополовникова К.С., Харибова Е.А. Возрастная морфометрическая характеристика верхнечелюстных пазух детей Бухарской области с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 762–769. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233978>